

PERCURSO HISTÓRICO DO JUDEU-ESPAÑHOL¹

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20718081>

Aléxia Teles Duchowny²

A Linguística Histórica praticamente ignora o judeu-espanhol, língua românica como o português, o francês e tantas outras, o que parece ser uma lacuna a ser preenchida: essa língua pode contribuir consideravelmente para elucidar questões relacionadas aos empréstimos lingüísticos e à restrição do uso de língua³. Além do mais, o judeu-espanhol pode vir a esclarecer fenômenos relativos a outras línguas, e principalmente ao espanhol, tornando mais completo o quadro das línguas românicas. Após a contextualização histórica da língua, serão definidos os conceitos de ladino e judeu-espanhol, para finalizar-se com uma caracterização sucinta da língua.

1. Os judeus na Espanha antes de 1492

1.1. Configuração dialetológica da Península Ibérica

As condições dialetais da Espanha medieval são difíceis de serem reconstruídas devido ao fato de a Reconquista e a concentração do poder nas mãos do Reino de Castilha terem provocado movimentos que separaram dialetos anteriormente vizinhos e esfacelaram a relativa unidade lingüística peninsular representada pela fala moçárabe (ZAMORA, 1996:11). O castelhano, inicialmente próprio de apenas um condado leonês – Castilha –, absorverá os falares vizinhos (asturiano e navarro-aragonês) que passam a subsistir como variedades dialetais. Com o crescimento do poder político dos condes castelhanos, o castelhano se expande em direção ao sul, deixando apenas nas extremidades leste e oeste o que é hoje o galego e o catalão. Sua influência se intensificará ao ser elevado à categoria de língua nacional no início do século XVI.

No momento da saída dos judeus, em 1492, a Península Ibérica apresentava as seguintes divisões lingüísticas (RÉVAH 1961:175):

- uma zona galaico-portuguesa e uma zona catalão-valenciana;
- os falares da Velha Castilha, fortemente influenciados foneticamente pelo bilingüismo basco-castelhano;
- os falares da Nova Castilha e da Andaluzia;
- os falares navarro-aragonês com traços de intensa castelhanização.

2. Os judeus espanhóis após a expulsão de 1492: os sefarditas

Isabela de Castilha e Fernando de Aragão assinaram, em 31 de março de 1492, um decreto no qual deram três meses para que os judeus abandonassem a Espanha, sem incentivo à conversão. A medida tomada pela realeza não foi considerada insólita, já que países como Inglaterra e França já haviam feito o mesmo anteriormente, em 1290 e 1306, respectivamente (MACKAY & DITCHBURN, 1997:145). As causas reais desta decisão carecem até hoje de uma explicação satisfatória. A justificativa oficial criada pela Inquisição foi que a presença dos judeus era uma ‘tentação’ forte demais para os conversos (cristãos novos), que continuavam a praticar o judaísmo, sendo por isso também rejeitados. Esses judeus expulsos, cujo número deve ter variado em torno de cem mil, são chamados de sefarditas⁴, com referência a ‘Sfarad’, termo hebraico para *Espanha*.

O destino desses emigrantes foi variado: Norte da África, Portugal⁵, Itália, Holanda, sul da França e o Império Otomano – atuais Turquia, Bulgária, Romênia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Grécia. Comunidades consistentes se formaram principalmente em Sófia, Adrianópolis, Salônica, Istambul, Monastir e Esmirna (HASSÁN, 1995:119). Os refugiados que se dirigiram ao Norte da África, principalmente ao Marrocos, desenvolveram um falar diferenciado, dando origem à *hakítia*, também chamada de judeu-espanhol ocidental ou judeu-árabe⁶.

Os sefarditas foram bem recebidos, de um modo geral, nessas novas terras, principalmente no Império Otomano, para onde se dirigiu a maioria deles. Havia interesse em súditos com habilidades específicas (médicos, comerciantes, artesãos) para ocupar áreas de fronteira pouco populadas, que corriam perigo de serem tomadas pelos países vizinhos. A liberdade ali permitida fez com que fossem formadas várias comunidades sefarditas, divididas inicialmente em relação ao local onde viviam na Espanha. Estas pequenas sociedades se desenvolveram de uma forma bastante judaica: cada congregação possuía sua sinagoga, sua escola e seu tribunal. Os impostos eram recolhidos e entregues ao poder central dos otomanos, assegurando-lhes a autonomia de sua sociedade tradicional e seguidora dos ritos e tradições pré-existentes na Espanha.

2.1. A Aliança Israelita Universal

Em 1860, com as comunidades sefarditas já repartidas em variados países, ocorre a criação da Aliança Israelita Universal, associação filantrópica francesa, cujo objetivo seria o de regenerar cultural e moralmente judeus de países menos favorecidos. Segundo BARQUÍN (1997:153), em 1913 a organização possuía 183 estabelecimentos que favoreciam 43.700 alunas e alunos do Marrocos até o Irã. O francês era sua língua oficial e o currículo compreendia várias disciplinas laicas, ao contrário do ensino tradicional nas comunidades sefarditas, nas quais até os sete anos somente os meninos tinham uma *maestra*, para depois freqüentarem uma escola religiosa onde exercitavam a leitura da Torá⁷ e sua tradução para o judeu-espanhol.

O estabelecimento desses centros muitas vezes motivava uma rejeição por parte dos setores religiosos e mais conservadores, o que não impediu que a Aliança se tornasse a “força mais importante no terreno da educação judaica, proporcionando instrução na grande maioria das comunidades” (BARQUÍN 1997:33) por volta da Primeira Guerra Mundial. As escolas da Aliança serão a via mais significativa que os sefarditas do início do século XIX terão para ter acesso a cultura, línguas, literaturas e costumes europeus. Os jovens sefarditas, deslumbrados – chamados de *franquitos* –, adotam nomes franceses, se vestem à moda européia e se esforçam em utilizar o francês aprendido na ‘Aliança’.

Os anos 20 marcarão o declínio das escolas da ‘Aliança’: em 1924, o governo turco proíbe o ensino que não seja dado em turco ou na língua materna dos grupos de imigrantes, e em 1928 o alfabeto latino passa a ser obrigatório para todos. Trata-se de um mero reflexo da ocidentalização lenta, mas generalizada, da sociedade otomana da qual faziam parte os sefarditas e que colaborou para a restrição de uso do judeu-espanhol.

Algumas décadas depois, o Holocausto dizimará milhões de falantes do judeu-espanhol. Em Salônica, por exemplo, 97% da população judaica será assassinada pelos alemães. Os sobreviventes se espalharão por todo o mundo, inclusive pelo Brasil, sendo assimilados, com intensidade variada, à cultura e sociedade local.

Vejamos quais eram as línguas utilizadas pelos judeus espanhóis ao longo de toda a sua história, a saber, o castelhano, o hebraico e o judeu-espanhol.

3. O ladino

LLEAL (1990:322) e vários outros autores acreditam que a língua falada pelos judeus da Espanha antes da expulsão era a mesma dos seus vizinhos cristãos: o aragonês, o castelhano, o navarrês, o leonês, o asturiano... Apesar de restrições variadas, como as relacionadas à indumentária e distinções, não havia proibições de ordem lingüística, sendo imprescindível a todos os judeus falar perfeitamente o romance local. O único diferencial lingüístico possuído pelos judeus espanhóis seria o hebraico, utilizado no vocabulário relativo à religião e às tradições, como se observa até hoje em qualquer comunidade judaica fora de Israel, o que não implicaria a existência de um dialeto distinto do local, já que “a língua hebréia não era para ser falada, para as coisas corriqueiras, para o dia-a-dia de uma comunidade de gente que grita, erra, peca” (SABBÁ GUIMARÃES, 1998:48). As celebrações litúrgicas, por exemplo, eram proferidas em hebraico, sendo muitas comumente seguidas pelos fiéis sem o conhecimento da língua, assim como os cristãos seguiam as recitações dos textos sagrados em latim sem compreendê-lo. O hebraico só era conhecido pelos homens que seguiam estudos rabínicos, os quais faziam parte de uma minoria da comunidade. As mulheres eram usualmente analfabetas. O acesso ao hebraico escrito por elas era nulo. Coloma Lleal (1992:5) esclarece:

Desde mediados del siglo XIII y, sobre todo, durante el siglo XIV, el proceso de integración lingüística de los judíos hispanos se acentuó considerablemente. Ello supuso la progresiva adopción del romance y el consiguiente abandono del hebreo, que acabaría siendo una lengua desconocida para la mayoría de ellos.⁸

Como a influência do hebraico na língua falada era restrita e o contato com os cristãos falantes de dialetos locais intenso, apesar da segregação contínua, a língua específica dos judeus espanhóis, o judeu-espanhol, que será definida brevemente, foi uma consequência da expulsão, não existindo antes dela.

Se o hebraico não era uma língua que a grande maioria dos judeus espanhóis dominava, apenas esse fato justificaria a necessidade de uma tradução dos textos sagrados, para que toda a comunidade tivesse conhecimento deles e dos seus ensinamentos, originalmente escritos em hebraico ou aramaico. A partir dessa necessidade e da preocupação em manter o texto o mais próximo do original, para que ele não perdesse sua sacralidade (SCHWARZWALD 1993), é que teremos o surgimento de um sistema bastante peculiar de tradução do hebraico para o espanhol, chamado pela comunidade acadêmica atual de *ladino*⁹ ou judeu-espanhol calco.

A tradução em ladino resulta da preocupação em refletir o estilo original através de seus elementos formais. O leitor notará que se trata de uma tradução e não de um texto em sua própria língua. O texto original goza de tal prestígio que seus valores devem aparecer refletidos na tradução, através do respeito por sua estrutura. Através dessas traduções, o usuário – leitor ou ouvinte – tem acesso à materialidade do texto bíblico. Assim, a primeira função do ladino foi “pedagógica” (SEPHIHA 1986:54), e, graças à repetição do mesmo modelo, ele adquire uma segunda função, “litúrgica”.

Tal processo não foi inventado após a expulsão, sendo anterior ao surgimento da língua vernacular, já que documentos cristãos medievais fazem alusão a um sistema de tradução calco (ROMERO 1992:32). Além do mais, na introdução encontrada na Bíblia de Ferrara (1553), os editores afirmam que “fue forçado seguir el lenguaje que los antiguos Hebreos Espanoles vsaron” (HASSÁN 1992: 24).

BUSSE (1991) explica com clareza esse tipo de tradução que ele chama de *processo* de tradução, iniciando com o exemplo da tradução do trecho de Gênesis 37:14: 'E ele lhe disse: Ora vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho'¹⁰:

Ladino	uee	a	paz	de tus ermanos ¹¹
Hebr.	et	'et	sh'lom	'akheykha
	veja	artigo definido enfático	paz/estado de espírito	irmãos - dativo
	'vê como estão teus irmãos'			

Apesar de a forma *uee* ser um arcaísmo, as demais peculiaridades não podem ser explicadas através de um deles. Elas são consequência do princípio da tradução literal, como o paralelo hebraico 'et / espanhol *a*, em que *a* é empregado onde não existiria em espanhol, ocorrendo o mesmo fenômeno com o hebr. *shelom* / esp. *paz*, onde *shelom* significa em hebraico tanto 'paz' quanto 'estado'. Todos os elementos do hebraico são, um por um, sempre copiados com os mesmos elementos do judeu-espanhol correspondentes:

Pode-se dizer que textos em *ladino* são o resultado de uma transgressão à norma relativa ao uso da língua: aqui o espanhol é usado como material para se falar hebraico; o espanhol fornece realmente apenas o material, os significados e as funções gramaticais não são mais do espanhol, mas sim do hebraico... Portanto, o *ladino* não é uma língua como o espanhol ou o alemão, tampouco um registro escrito de expansão do judeu-espanhol – está preso a modelos (...) (BUSSE 1991:47)

Assim, HASSÁN (1995:129), RIAÑO (1993:86) e muitos outros insistem no ponto de vista de o ladino não ser uma língua distinta da falada, mas apenas um nível, um registro diferente da mesma variante hispânica.

Concluindo: antes da expulsão, observamos na Espanha a presença de duas modalidades lingüísticas diferenciadas utilizadas pelos judeus: por um lado, a língua falada no dia-a-dia por toda a comunidade local, judia ou não, e por outro, a utilizada nas atividades litúrgicas, o ladino.

Veja, a seguir, um excerto em ladino do *Pentateuco de Constantinopla* (Gênesis 1: 1-5), de 1547 transcrito para o alfabeto latino por LAZAR (1988):

Genesis
Parashat Bereshit
En principio crio el Dio a los çielos y a la tierra. Y la tierra era vagua y vazia, y escuridad sobre faças de abismo, y viento de el Dio esmoviense sobre faças de las aguas. Y dixo el Dio: sea luz, y fue luz. Y vido el Dio a la luz que buena y aparto el Dio entre la luz y entre la escuridad. Y llamo el Dio a la luz dia, y a la escuridad llamo noche; y fue tarde y fue mañana, dia uno. (...)

4. O judeu-espanhol

Após a expulsão de 1492, o grande número de judeus que foram para o Império Otomano manteve inicialmente relações com a Espanha, o que nos faz supor que teriam conservado também as modalidades lingüísticas de origem pelo menos até o século XVI. Testemunhos da época, como o de Gonzalo de Illescas (*Historia Pontificia*, Barcelona, 1606 apud WAGNER (1930:14)), parecem confirmar que a língua logo após a expulsão era a mesma falada na Espanha:

Llevaron de acá nuestra lengua; y todavía la guardan y usan della de buena gana, y es cierto que en las ciudades de Salónica, Constantinopla, y en el Cairo, en Venecia y en otras ciudades de contratación no compran, ni venden, ni negocian, sino en español. Y yo conosco en Venecia judios de Salonique hartos, que habluan castellano, com ser bien moços, tan bien y mejor que yo.

Ao longo de todo o século XVI e parte do século XVII, veremos a chegada ininterrupta de parentes e conhecidos, o que contribuirá para romper a homogeneidade inicial de cada uma das *juderías*¹². Essas amarras com a Espanha afrouxaram-se aos poucos até cessarem por completo. Isto fez com que o contato com o espanhol que se desenvolvia na Espanha também se enfraquecesse e as mudanças ocorridas nele a partir do século XVII não fossem assimiladas pelos sefarditas.

Apesar de as comunidades serem fechadas e bastante unidas, o contato com os vizinhos falantes de turco, grego, sérvio, croata, italiano, romeno, búlgaro, albanês, etc. influiu neste espanhol arcaico, composto por uma base de castelhano com elementos de outras regiões da Espanha que se desenvolverá em uma língua com características fonológicas e gramaticais próprias. Devido à quantidade restrita que se tem de dados sobre o século XVII e da quase inexistência de textos, pode-se afirmar que, a partir do século XVIII, já existia uma língua distinta utilizada pelos sefarditas, diferenciada das outras variantes hispânicas, denominada pela comunidade acadêmica contemporânea de judeu-espanhol. Para SABBA GUIMARÃES (1998:284):

vai-se formando uma *koyné*, ao mesmo tempo falada e escrita, formada dos diversos idiomas e dialetos peninsulares, valenciano, asturiano, catalão, malhorquino, galego, português, com a força do ainda castelhano como elemento coordenador e assimilador; e, nesses novos países, do encontro do espanhol com outras línguas, indígenas ou não, sai o judeu-espanhol.

Desta forma, o judeu-espanhol, como também o iídiche, é considerado uma 'fusion language'¹³, cuja elaboração permite a adaptação dos idiomas locais às exigências da vida interna. Para BUNIS (1982:63) "a 'fusion language' is created when elements derived from two or more different stock languages are blended into a new, unified structural whole. The sum of the reflexes of stock language *x* in a fusion language may be called its *x* component."¹⁴

A língua comum adotada no exílio foi o romance de maior aceitação entre todos os dialetos que se falavam na península. Mais especificamente, "el habla castellano-andaluza de los siglos XV y XVI" (RIAÑO 1998:235, 1993:88). Não se deve, no entanto, ignorar a influência dos demais dialetos e línguas.¹⁵

No século XVIII, após o desligamento da Espanha, o judeu-espanhol exerceu forte influência lingüística sobre a comunidade judaica dos Bálcãs, inclusive sobre os asquenazitas – judeus

oriundos do leste europeu, falantes de iídiche –, chegando até mesmo a ser usado por não-judeus que mantinham relações comerciais estreitas com os sefarditas de Salônica.

Para GONZALO & PASCUAL (1964:13), um dos fatores que mais contribuiu para manter a unidade cultural entre judeus situados em áreas tão distintas e distantes entre si foi a unidade política do Império Otomano, onde os livros escritos em judeu-espanhol eram bastante difundidos: “El judeoespañol era el vínculo lingüístico que enlazaba esas agrupaciones diseminadas en un área geográfica tan extensa”¹⁶. Já CREWS (1979:6) conjectura que a significativa homogeneidade do judeu-espanhol deveu-se ao fato de os judeus não só da Espanha, mas também os da Galícia, Catalunha e Portugal viverem em cidades, e não isolados no interior, e estarem sujeitos à invasão lingüística do castelhano, falando, no momento da expulsão, ou um castelhano puro com algumas palavras desconhecidas dos cristãos e mouros, ou um dialeto espanhol castelhanizado. O prestígio do castelhano, fala da maioria, fez com que os outros falares românicos perdessem suas forças, deixando apenas vestígios na língua em formação:

Une grande partie de la masse appartenait à diverses provinces d’Espagne, et parlait les dialectes propres à ces divisions géographiques, quoiqu’on puisse supposer qu’ils cherchaient à troquer contre des castillanisms les prononciations et locutions locales qui pouvaient provoquer le rire.¹⁷ (CREWS 1935:20)

Outro aspecto comumente citado pelos autores é o caráter arcaico, em relação ao espanhol, não só dos textos em ladino como do judeu-espanhol de um modo geral. Uma declaração feita no início do século XVII parece indicar que a língua falada pelos sefarditas apresentava aspectos arcaizantes em relação à língua falada na Espanha na mesma época: “...los cuales en Italia, Salonique, i Africa los que fueron de Espana hablan aun toda via el lenguaje, que lleuaron delle, i se reconoce que es de aquella edad, diferente del desta.” (ALDRETE, B. *Varias antigüedades de España, Africa y otras provincias*. Anvers, 1614 apud CREWS (1935:23)).

Este aspecto do judeu-espanhol poderia ser explicado pelo esforço de manter a língua o mais próximo possível do espanhol, impedindo a introdução de palavras de outras origens e pela influência do ladino cheio de arcaísmos. No entanto, a influência do ambiente dos falantes fará com que o judeu-espanhol receba influências bastante variadas e evolua de forma independente. Faltam na verdade estudos para se fazer distinção entre o que é arcaísmo e o que é característica dialetal. Não devemos, no entanto, ignorar a existência de inovações específicas do judeu-espanhol, além dos empréstimos por ele tomados, tornando o quadro ainda mais complexo e difícil de ser sistematizado.

4.1. O judeu-espanhol no século XX

As escolas da Aliança Israelita Universal (cf. 2.1), juntamente com as escolas italianas “Dante Alighieri” colaborarão para o surgimento do que SEPHIHA (1986:32) chama de *judéo-fragnol* (“judeu-franhol”) ou neojudeu-espanhol. A influência do francês e do italiano sobre o judeu-espanhol oriental será tão forte que mudará suas estruturas básicas, dando surgimento a um novo falar, marcado principalmente por galicismos: “Le judéo-espagnol sera pris d’une gallomanie galopante”¹⁸.

Como visto anteriormente, a vida tradicional dos sefarditas será balançada, a partir da metade do século XIX, pela ocidentalização e pela modernização, e o declínio do judeu-espanhol é inevitável: o francês passa a ser considerada a língua da cultura e de um futuro promissor.

Todas as crianças, meninas inclusive, começam a receber um ensino fundamental em francês. O judeu-espanhol passa a ser desprezado pelos seus próprios falantes, que não encontram razão para continuar a manter uma língua desprestigiada e que remetia a situações financeiras, passadas e presentes, muitas vezes constrangedoras, fazendo com que eles o preterissem em função de outras línguas.

O judeu-espanhol nos dias de hoje foi engolido principalmente pela rehispanização, pela ausência de uma geografia precisa e pelo esquecimento, não sendo mais utilizado para a comunicação entre os sefarditas, já que somente os mais velhos o conhecem e não o transmitem às novas gerações (COHEN *et al.*, 1998:34). Além do mais, a ausência de uma normatização gramatical parece colaborar também para sua dificuldade de manutenção. Sua autonomia lingüística encontra-se seriamente abalada, o que não impede, no entanto, que existam grupos restritos que estudam a língua, principalmente na Espanha e em Israel.

4.2. Periodização do judeu-espanhol

SEPHIHA (1986) sistematiza com insistência a situação lingüística dos judeus espanhóis ao longo do tempo. Se fôssemos remodelar o quadro por ele apresentado nas páginas 58 a 62, já que o ladino (judeu-espanhol calco) para nós é apenas um **processo lingüístico** e não uma **língua independente**, teríamos a seguinte situação: antes da expulsão, duas línguas estavam presentes no universo lingüístico dos judeus espanhóis: L1, que seria o hebraico e/ou o aramaico, e LVT, língua vernacular e tradutora, composta pela variedade local do espanhol vernacular e pelo ladino, variante da língua utilizada para traduções de textos sagrados. Como visto nas seções anteriores, após 1492, por razões externas à língua, forma-se o judeu-espanhol vernacular, a partir da *koiné* das variedades em espanhol (LVT). Em 1860, com a influência da Aliança Israelita Universal, veremos o surgimento do neojudeu-espanhol. A língua dos sefarditas sofrerá sérias restrições com a Segunda Guerra Mundial na década de 40.

4.3. Sistemas de escrita do judeu-espanhol

Até a Segunda Guerra Mundial, o judeu-espanhol era escrito e impresso em caracteres hebraicos, a despeito da existência do alfabeto latino de domínio de todos. Isso porque, como lembra KOHRING (1991:133) “na Idade Média ler e escrever eram prerrogativas do clero (cristão e islâmico): para os judeus europeus – os sefarditas e os asquenazitas – os caracteres latinos tinham simplesmente uma conotação muito forte para que se tivesse vontade de empregá-los.”

As circunstâncias da dispersão e a falta de uma norma lingüística deram origem a um grande número de modelos gráficos para expressão dos fonemas, complicando a escrita hebraica comum. Esta seria uma das razões de encontrarmos notáveis diferenças em textos em judeu-espanhol: além do problema de as obras serem editadas em diferentes cidades, têm editores de substrato idiomático diverso e autores de escola ou formação diferente (PASCUAL 1988:205).

5. Conclusão

O judeu-espanhol está, atualmente, em vias de restrição de uso, processo que poderá levar ao desaparecimento da língua em algumas décadas. Espera-se, com este artigo, divulgar um pouco da língua para – quem sabe? – contribuir para o seu estudo e conservação.

Referências

- ARTIGAS, M. C. *Antología sefardí: 1492-1700*. Madrid: Verbum, 1997.
- BARQUÍN LÓPEZ, A. *Edición y estudio de doce novelas alfamiadas sefardíes de principios del siglo XX*. Universidad del País Vasco, 1997.
- BEL BRAVO, M. A. *Sefarad; los judíos de España*. Madrid: Sílex, 1997.
- BUNIS, D. Types of nonregional variation in Early Modern Eastern Spoken Judezmo. *International Journal of Sociology of Language*, 37, p. 41-70, 1982.
- BUSSE W. Sobre a problemática do Judeu-espanhol. *Neue Romania*. Berlim, Instituto de Filologia Românica da Universidade Livre de Berlim, n. 12, p. 37-84, 1991. (Tradução de *Zur problematik des judenspanischen*)
- CAMPOS, C. F. Sefarad, memória inesquecível. Por quê? *Revista de estudos judaicos*. Belo Horizonte: n. 3, p. 81-98, 2001.
- COHEN, M. A., GUIMARÃES, A., MENACHE, L. Remanescentes do judeu-espanhol na comunidade de Belo Horizonte. *Revista de estudos judaicos*. Belo Horizonte: n. 1, p. 30-36, 1998.
- CREWS, C. Some linguistic comments on Oriental and Moroccan Judeo-Spanish. *Estudios Sefardíes*; Madrid, n. 2, p. 1-20, 1979.
- CREWS, C. *Recherches sur le judéo-espagnol dans les pays balkaniques*. Paris: Librairie E. Droz, 1935.
- DENISON, N. Language death or language suicide? *International Journal of Sociology of Language*. n. 12, p. 13-22, 1977.
- DÍAZ-MAS, P. *Sephardim; the Jews from Spain*. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- FAINGOLD, E. El elemento portugués en el judeo-ibero-romance. *Brasília, Pápiá*, v.2, n. 2, p. 42-49, 1993.
- FISCH, H. (ed.) *The Jerusalem Bible*. Jerusalem: Koren, 1997.
- GONZALO MAESO D., PASCUAL RECUERO P. *Me'am Lo'ez; el gran comentario bíblico sefardí*. Madrid: Gredos, 1964.
- GUIMARÃES, A. Reanálise de estruturas locativas no judeu-espanhol oriental. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2000. 198p. (Dissertação, Mestrado, Estudos Linguísticos).
- GUIMARÃES, A. Paralelo entre o Pentateuco de Constantinopla (1547) e a Bíblia de Ferrara (1553). *Revisitações*; edição comemorativa 30 anos da Faculdade de Letras/UFMG. Belo Horizonte, UFMG, p. 397-403, 1999.
- GUIMARÃES, A. A importância dos provérbios no judeu-espanhol. *Caligrama*. Belo Horizonte, v. 2, p. 97-102, 1997.
- HASSÁN, I. El español sefardí (judeoespañol, ladino). In: SECO, M., SALVADOR, G. (orgs.). *La lengua española, hoy*. Madrid, Fundación Juan March, 1995, p. 117-140.
- HASSÁN, I. (ed.) *La Biblia de Ferrara (1553)*. Madrid: CSIC, 1992.
- KOHRING, H. Judeu-espanhol em escrita hebraica. *Neue Romania*. Berlim, n. 12, p. 95-170, 1991. (Tradução de *Judenspanisch in hebraischer schrift*)
- LAZAR, M. *Ladino Pentateuch; (Constantinople, 1547)*. Labyrinthos, 1988.
- LLEAL, C. *El judezmo; el dialecto sefardí y su historia*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1992.
- LLEAL, C. *La formación de las lenguas romances peninsulares*. Barcelona: Barcanova, 1990.
- MACKAY A., DITCHBURN, D. *Atlas of Medieval Europe*. London: Routledge, 1997.

- PASCUAL RECUERO, P. *Ortografía del ladino; soluciones y evolución*. Granada: Universidad de Granada, 1988.
- RÉVAH, I. Formation et évolution des parlers judéo-espagnols des Balkans. *Ibérica*. Rio de Janeiro, n.6, p. 173-196, dez. 1961.
- RIANO LOPEZ, A. M. Notas sobre lo hispánico y lo extrahispánico en el judeoespañol. Formación de las palabras sefardíes. *Estudios humanísticos filología*. Universidad de León, n.20, 1998.
- RIANO LOPEZ, A. La lengua sefardí y su evolución. *Actes del Simposi Internacional sobre Cultura Sefardita*. Barcelona: Facultat de Filologia, 1993. p. 83-105.
- ROMERO, E. *La creación literaria en lengua sefardí*. Madrid: Mapfre, 1992.
- ROMERO, E. *Coplas sefardíes*. Madrid: El Almendro, 1988.
- SABBÁ GUIMARÃES, N. S. *O judeu-espanhol – uma língua neolatina em extinção*. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 1998. 2 vol. (Tese, Doutorado, Estudos Linguísticos).
- SCHWARZWALD, O. Mixed translation patterns: the Ladino translation of biblical and mishnaic Hebrew verbs. *Target*, 5:1, p. 71-88, 1993.
- SCLIAR-CABRAL, L. *Romances e canções sefarditas*. São Paulo: Massao Ohno, 1990.
- SEPHIHA, H. V. *L'Agonie des judéo-espagnols*. Paris: Entente, 1991.
- SEPHIHA, H. V. *Le judéo-espagnol*. Paris: Entente, 1986.
- WAGNER, M. L. *Caracteres generales del judeo-español de Oriente*. Madrid: Hernando, 1930.
- ZAMORA VICENTE, A. *Dialectología Española*. Madrid: Gredos, 1996.

Notas

- 1 Artigo baseado no capítulo 1 da dissertação de mestrado da autora. Cf. GUIMARÃES (2000).
- 2 Professora do Curso de Letras do Unicentro Newton Paiva e Mestre em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras da UFMG.
- 3 Tentou-se evitar o uso de metáforas relacionadas à morte de um ser vivo para expressar o uso cada dia mais restrito do judeu-espanhol. Muitas vezes inexistem expressões mais convenientes. Este problema já foi destacado por DENISON (1977).
- 4 Também encontramos as denominações de sefaraditas, sefar(a)dim e sefar(a)dins, todas significando descendentes dos judeus saídos da Hispânia (Espanha e Portugal) e que falam ou falavam a língua judeu-espanhola.
- 5 Dali foram expulsos 5 anos depois, quando Isabela de Castilha casou-se com o rei Manoel. A grande maioria se converteu ao catolicismo e os demais partiram em direção às Américas e à Holanda.
- 6 A obra de SABBÁ GUIMARÃES (1998) é uma fonte confiável sobre tal assunto, além de ser a única do gênero em português. Ver também GUIMARÃES (1999) e (1997), SCLIAR-CABRAL (1990) e CAMPOS (2001).
- 7 Bíblia Hebraica, equivalente aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento dos cristãos.
- 8 Trad.: "Desde a metade do século XIII e, sobretudo, durante o século XIV, o processo de integração linguística dos judeus hispânicos acentuou-se consideravelmente. Ele supôs a adoção progressiva do romance e o conseqüente abandono do hebraico, que acabaria sendo uma língua desconhecida para a maioria deles."

- 9 O problema da nomenclatura a ser seguida é polêmico, já que encontramos variadas denominações, muitas vezes até contraditórias entre si, para as duas principais variantes da língua dos sefarditas.
- 10 Tradução da autora a partir da versão em inglês de *The Jerusalem Bible* (FISCH, 1997).
- 11 *Pentateuco de Constantinopla*, 1547. Cf. LAZAR (1988).
- 12 Bairros destinados aos judeus.
- 13 língua de fusão
- 14 Trad.: “Uma língua de fusão é criada quando elementos derivados de duas ou mais línguas de estoque são misturadas em um todo novo e unificado estruturalmente. A soma dos reflexos da língua de estoque *x* numa língua de fusão pode ser chamada de seu componente *x*.” 14
- 15 FAINGOLD (1993) possui uma opinião bastante interessante e destoante das idéias dos demais autores lidos: acredita que certos dialetos do judeu-espanhol possuem não só o espanhol como língua lexificadora, mas também o português, cujo papel teria sido minimizado nos estudos lingüísticos. Por possuir este substrato duplo, deveria ser chamado então de judeu-ibero-romance. A questão é pertinente e parece ter sido ignorada até o momento.
- 16 Trad.: “O judeu-espanhol era o vínculo lingüístico que enlaçava estas agrupações disseminadas em uma área geográfica tão extensa.”
- 17 Trad.: “Uma grande parte da massa pertencia às diversas províncias da Espanha, e falava os dialetos próprios a estas divisões geográficas, apesar de que podemos supor que estes tentavam trocar as pronúncias e locuções locais que pudessem provocar risos por castelhanismos.”
- 18 Trad.: “O judeu-espanhol será tomado por uma galomania galopante”.